

Fernando Mejía Botero

Economista y maestro en Ciencias Sociales. Fue asesor de la Subsecretaría de Educación Básica; así como Director General y Director Académico e Investigador del Centro de Estudios Educativos A.C. Fue Editor responsable de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos entre 2010 y 2017. Asimismo participa como Profesor-Investigador Visitante del Cresur. Ha colaborado en más de 50 investigaciones y evaluaciones educativas. También ha sido conferencista y panelista en foros nacionales e internacionales. Ha escrito artículos sobre educación y es coautor de dos libros. Actualmente es el Secretario Ejecutivo de la Iniciativa ciudadana Compromiso Social por la Calidad y Equidad de la Educación, cargo que ocupa desde 2016.

Escuela multigrado en derecho propio¹. Una propuesta para México

Multigrade school in own right. A proposal for Mexico

Fernando Mejía Botero
fernandomejia@cce.edu.mx

ENSAYO

Resumen

El presente escrito tiene como propósito señalar la importancia, relevancia y pertinencia del multigrado en el contexto mexicano y hacer una propuesta estructural. Para ello se presentarán algunas definiciones sobre lo que es una escuela multigrado, y la manera de entenderlas desde instancias del sistema educativo. Seguido se presentan cifras que dan cuenta de la magnitud del multigrado y su importancia. Aunado a lo anterior, se enfatizan las condiciones sociales y educativas en las que se desenvuelven las escuelas multigrado. Con todo lo anterior, se hace una propuesta de política pública para México.

Palabras clave: política educativa, educación comunitaria, igualdad de oportunidades educativas.

Abstract

This paper points out the importance, relevance and

Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 27 de marzo de 2019

pertinence of multigrade schools in the Mexican context and its role as a structural proposal. Which implies being considered as an educational modality through which it is possible to resolve the adverse conditions of this type -and the rest- of schools.

To do this, we present: I) some definitions of what a multigrade school is and how to understand it from the educational system point of view; II) statistics that show the scope of the multigrade system and its importance; and finally, III) the social and educational conditions in which multigrade schools operate.

This document also concludes a proposal of educational policy for Mexico that considers the articulation of: proven Mexican experiences, teacher training, monitoring and support of specialized pedagogical technical support, administrative work, the preparation and distribution of materials, and basic conditions of infrastructure.

¹ El nombre de esta ponencia es igual al título de un artículo publicado por Mar Estrada en 2015, por considerar que expresa lo que quería transmitir en este seminario. La referencia completa es: Estrada, Mar. (2015). Multigrado en derecho propio. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, Vol. XLV (2), pp. 43-62. Recuperado de: http://cee.edu.mx/home/wp-content/uploads/2015/06/t_2015_2_031.pdf.

Keywords: educational policy, community education, equal educational opportunities.

Definiciones y sus implicaciones

Entre los países a este fenómeno se le refiere de manera distinta, por ejemplo: clase combinada, clase compuesta, clases de grupos verticales, clases unigrado, clases sin grado, clases de edades mezcladas, clases de grados mezclados.

Lo multigrado tiene diferentes definiciones, van desde el aula multiedad, escuela multigrado o aula multigrado. Respecto al multiedad, en México no es muy pertinente, ya que existe en muchos casos estudiantado en extraedad, que al cursar grados con compañeros(as) menores, en estricto sentido sería multiedad, sin ser multigrado. Respecto a la “escuela multigrado” su definición está condicionada a que en ella haya aulas con alumnado de diferentes grados estudiando juntos de manera habitual; es decir, la definición de escuela multigrado depende de las aulas. Por lo anterior, y en estricto sentido, son las aulas las que son multigrado.

Respecto a las definiciones, estas son muy importantes porque, desde la perspectiva de políticas, impactan de diferente manera. Por ejemplo, según la SEP (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2017, p. 662): “Las escuelas primarias multigrado son atendidas por uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco maestros, que distribuyen en un mismo grupo a los estudiantes pertenecientes a dos o hasta seis grados”; mientras que para el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa [INEE], 2016): Una escuela primaria (comunitaria, general o indígena) es de organización multigrado si cuenta con uno, dos o tres docentes, los cuales atienden dos o más grados educativos. La diferencia en la definición impacta en el número de escuelas multigrado, en el conteo de SEP hay más que en el del INEE. Sin embargo, ambas adolecen de problemas conceptuales: se refieren sólo a las primarias (a sabiendas que existen preescolares, telesecundarias y seguramente también telebachilleratos con esta condición); pero la más grave es que en ambos casos, la definición

atiende a una condición: que hay varios grados atendidos por un mismo(a) docente; y no por sus características principales (que presentaremos más adelante).

Respecto a otras implicaciones en las definiciones, éstas tienen otros impactos; así, en el “Nuevo Modelo Educativo” de la SEP en su estrategia de “Inclusión y equidad”, plantean el programa de “reconcentración escolar”, el cual consiste en que el alumnado de escuelas multigrado se traslade a escuelas completas, lo anterior, (según la misma fuente) porque en la mitad de las escuelas está sólo el 14% de la plantilla y para hacer más eficiente el gasto (SEP, 2016).

Desconozco si la SEP reflexionó sobre las implicaciones educativas y sociales de esta medida, pero ella tiene implicaciones de diferente orden. México es el 12° productor agropecuario del mundo. Jose Sarukhán, coordinador de la Conabio, dice que:

México no sólo es un país rico en diversidad biológica sino también es un centro de domesticación de plantas, es decir, de producción de alimentos. Esto es producto de la interacción de la población con la diversidad biológica. Sin embargo, quienes han producido esta gama tan amplia de cultivos, se encuentran, en buena parte, en el quintil más pobre del país. (Saldierna, 15 de octubre de 2017).

Y aún con esta riqueza antes mencionada, el país se está quedando sin jóvenes en el campo en la medida en que la SEP contribuye a este fenómeno al enviar el mensaje de la supremacía de lo urbano sobre lo rural por imposición u oposición. Esa “contribución” disminuye la posibilidad de que el medio rural se convierta en alternativa social y económica para sus habitantes actuales y potenciales. Se necesita que la población rural tenga mejores condiciones, incluyendo la educación, para que se genere empleo decente, con una agricultura productiva y sostenible, que implique la investigación de semillas, almacenamiento y procesamiento de alimentos.

Pero la concepción sobre lo multigrado no está sólo en la SEP, desde otras instancias también hay miradas cortas. Así, Eduardo Backhoff (Consejero presidente INEE) en un artículo de El Universal (Backhoff, 5 de octubre de 2017) dice que una de las carencias graves que explica los bajos resultados en aprendizajes del alumnado es que asisten a escuelas “de organización incompleta (un docente atiende a más de un grupo)”. Lo dicho por Backhoff le impide ver al multigrado como una opción con características pedagógicas importantes.

Ahora bien, y para terminar este apartado, existe una idea generalizada a lo largo del Sistema Educativo Nacional (incluidos una parte del magisterio): el multigrado es de “segunda” (“para pobres”) y que lo “normal” son las clases graduadas. Lo anterior es producto de la formación inicial y continua, y de los incentivos públicos al respecto.

Datos del multigrado

En un estudio de 2001, Little dio cifras de escuelas multigrado en varios países, y que a continuación referencio: norte de Australia el 40% de las escuelas, Burkina Fasso el 36% de las escuelas y 18% del alumnado, Inglaterra el 25% de las aulas y del alumnado, India 84% de las escuelas primarias, Noruega el 35% de las escuelas primarias, Perú el 78% de las escuelas primarias. Los anteriores datos tienen dos lecturas; la primera, es que el fenómeno de multigrado está en muchos países y sus magnitudes son importante, y la segunda, es que no está sólo en países de ingreso bajo o medio, sino en países en ingreso alto (Inglaterra, Australia o Noruega).

En México el multigrado es de gran magnitud, y está “organizado” en dos vías: la escuela regular y el CONAFE. En ambos está en los tres niveles de básica; en las generales hay presencia en las modalidades generales, indígena y telesecundaria.

En la siguiente tabla se presentan las magnitudes absolutas y relativas del estudiantado, docentes y escuelas. Cabe aclarar que la fuente es la SEP, por lo que incluye a las escuelas de cuatro y cinco docentes.

Tabla 1.
Escuelas de educación básica pública.

Tipo de escuela	Escuelas de educación básica pública		
	Estudiantes	Docentes	Escuelas
Completas	19 715 553	833 679	91 026
	84.3%	81.3%	46.1%
Unitaria	837 104	58 624	38 624
	3.6%	3.6%	20.7%
óvec	247 636	14 300	7 180
	1.1%	1.4%	7.0%
Tridocentes o más	2 334 313	120 873	40 730
	10.9%	11.3%	20.6%
Total	23 336 603	1 047 536	197 560

Fuente: SEP, 2017.

A continuación, se presentan los datos de las escuelas multigrado, pero esta vez los presentados por el INEE (2017a).

Tabla 2.
Escuelas de educación básica pública.

	Escuelas por tipo de servicio								
	General			Indígena			Comunitaria		
	Total	Hasta 1doc.	%	Total	Hasta 1doc.	%	Total	Unitaria	%
Primaria	59 815	9 111	15.2	9 804	4 881	49.8	18 654	10 414	55.8
Secundaria	77 913	29 292	37.7	10 188	8 700	85.9	10 911	10 911	100

Fuente: [INEE, 2017a.

Tabla 3.
Escuelas de educación básica pública.

	Escuelas por tipo de servicio								
	Telesecundaria			Comunitaria			Migrante		
	Total	Un o 1docente	%	Total	Un o 1docente	%	Total	Un o 1docente	%
Secundaria	18 624	1 698	9.1	1 212	2 408	35.3	43	32	74.4

Fuente: [INEE, 2017a.

Tabla 4.

Alumnado por tipo de servicio.

	Alumnado por tipo de servicio								
	General			Indígena			Comunitaria		
	Total	Multig.	%	Total	Multig.	%	Total	Multig.	%
Preescolar	4 161 711	177 500	4.3	411 140	101 184	24.6	554 809	101 835	18.3
Primaria	13 408 380	918 662	6.8	827 638	206 800	25.2	314 029	114 829	36.6

Fuente: elaboración propia con información de [INEE, 2017a.

En ambos conteos es importante relevar que la magnitud del multigrado en México es importante, estamos hablando de un número de alumnos y escuelas de gran tamaño. No puede ser que la SEP piense que 14% de la matrícula es poca cosa. En particular si esta población es precisamente la de menos capital socioeconómico del país.

Otro aspecto a mencionar es que las cifras entre SEP e INEE difieren, cada definición conlleva un conteo distinto. Lo anterior no puede menospreciarse, porque a la hora de las políticas públicas y la determinación de las poblaciones a ser atendidas, estar dentro o fuera marca diferencias.

En la siguiente gráfica están los datos de escuelas por estado, en ella se aprecian los estados donde la proporción es más alta. Podemos decir que, en 21 entidades, más de la tercera parte de sus escuelas primarias son multigrado, en 14 entidades están por encima de la media nacional (43.2%), en 11 entidades, más de la mitad de estas escuelas son multigrado, y que en Chiapas, Durango y San Luís Potosí cerca de dos terceras partes de sus escuelas primarias son multigrado. Lo anterior es relevante porque a la hora de las políticas hay que hacer diferencias entre estados.

Figura 1.

Porcentaje de escuelas primaria multigrado, según entidad federativa, 2016-2017.

Fuente: [INEE, 2018.

Ahora bien, y ¿cómo están las escuelas multigrado? Según datos de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (INEE, 2014), las escuelas multigrado están en desventaja respecto a las completas en:

- Disponibilidad de electricidad, agua potable y servicios sanitarios.
- Espacios escolares suficientes y accesibles.
- Condiciones de seguridad e higiene.
- Mobiliario y equipamiento suficiente y adecuado.
- Acceso y disponibilidad de materiales curriculares y didácticos.

A continuación, presentamos una tabla con resultados en la prueba PLANEA 2015 (INEE, 2017b) en lenguaje y comunicación.

Tabla 5.

Resultados PLANEA 2015 en lenguaje y comunicación.

Nacional	Tipo de escuela				
	General pública	Indígena	Comunitaria	Privada	
Puntaje promedio	601	494	424	470	403
	1.4	1.3	1.3	1.4	1.8
% NI y II	43.7	51.6	80.0	67.3	13.3

Fuente: [INEE, 2017b.

Dos asuntos llaman la atención: no hay datos publicados de PLANEA distinguiendo las escuelas multigrado (los datos anteriores se agregan por modalidad, no todas las escuelas indígenas son multigrado); pero como indicador proxy de

multigrado, las escuelas indígenas y CONAFE tienen resultados muy por debajo de la media nacional. Esto último hay que entenderlo como que en esas escuelas hay bajos resultados y no, como hacen algunos, decir que es por ser escuelas indígenas o CONAFE que hay bajos resultados. Las explicaciones de los resultados no son por la modalidad, si no por muchas otras condiciones contextuales y de descuido histórico a estas poblaciones.

Condiciones generales

A continuación, se expondrán algunos de los factores que se mencionaron al final del anterior apartado (también vale recordar las condiciones básicas de enseñanza y aprendizaje expuestas anteriormente). Las escuelas de organización multigrado, en su mayoría, se ubican en localidades:

- Pequeñas de regiones rurales, muchas de ellas indígenas (26 millones, es decir, 23.2% habita en localidades de menos de 2500 habitantes, 2010).
- Con alto y muy alto nivel de marginación.
- En campamentos agrícolas o comunidades con población de jornaleros migrantes.
- En albergues indígenas.
- En zonas urbanas marginales.

Otras condiciones en las que están las escuelas multigrado son: la inexistencia de formación inicial. El profesorado recibe formación para clases graduadas.

- Los planes y programas de estudio no se han hecho cargo del multigrado.
- La escasa (y desactualizada) existencia de materiales curriculares, de planeación y de evaluación.
- Inexistencia de materiales educativos para el alumnado. Los materiales con que trabajan tienen un sesgo de aulas graduadas, urbanas.
- Escasa formación continua en multigrado, bien sea en la parte curricular o en la de gestión de ambientes escolares y áulicos.

Pero también hay condiciones donde intervienen

otros actores, por ejemplo, lo detectado en varios estudios respecto a los y las maestras:

- La irregularidad del servicio por ausentismo de docentes (administrativas, pedagógicas, por enfermedad).
- Constante rotación de maestros durante el ciclo escolar.
- El tiempo reducido de clases (tres horas efectivas al día).
- El bajo aprovechamiento de los recursos educativos.
- En las aulas multigrado se trabaja sin una metodología propia y los maestros deben adaptar contenidos, materiales y evaluaciones diseñadas para escuelas regulares urbanas.
- En las escuelas multigrado se necesita que la función directiva y de apoyo tenga características específicas y adecuadas.

A continuación, se presenta un esquema que resume buena parte de las condiciones de contexto, insumos, procesos que explican los resultados:

Figura 2.

Esquema de contexto, insumos, procesos y resultados.

Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que al Sistema Educativo Nacional le compete con especial énfasis los insumos y los procesos, y por lo tanto, se puede decir que en México hay experiencias de modelo educativo multigrado, pero sin reconocimiento ni apoyo oficial. Por lo anterior podemos afirmar que donde hay problema con las escuelas multigrado es en sus condiciones (por desatención), no en sus características pedagógicas.

A continuación se presentan algunas de las principales características del multigrado, las cuales, valga resaltar, son muy propicias para el aprendizaje significativo:

- Aprendizaje contagiado (entre pares).
- Pedagogías activas.
- Con estrategias de aprendizaje colaborativo (algunos).
- Estrategias pedagógicas flexibles (apropiadas para la población migrante).
- La gestión escolar y de aula es “porosa” debido a la condición de que quien la dirige es a su vez docente frente a grupo.
- Existe intensa interacción social y facilidad de integración con el entorno comunitario.
- Facilidad del “continuo” entre el aprendizaje académico en la escuela y el uso cotidiano del mismo en la localidad.

En seguida se presentan algunos modelos de multigrado. Para ello seguimos a Rockwell y Rebolledo (2016). Ellas mencionan cuatro modelos:

1 Cuasi-monogrado: se trabaja cada grupo por separado, dividiendo la atención y el tiempo entre el alumnado. A veces se da una tarea y una actividad a cada grupo y el docente se concentra en apoyar a un grado a la vez. Mucha planeación y alumnado se queda sin atención por buen tiempo.

2 Programa multianual por ciclos: ingreso escalonado de alumnado cada dos años, quienes cursan el ciclo conjuntamente, antes de recibir el siguiente grupo.

3 Individualizado basado en materiales: se basa en materiales seriados y programados, como fichas o guías, para que cada alumno(a) trabaje a su ritmo con apoyos puntuales del docente. La promoción se da cuando demuestran el aprendizaje de las materias. Las actividades con los compañeros(as) son de tipo social, deportivo o cultural.

4 Currículum común con actividades diferenciadas: El programa se establece con temas seriados similares con actividades diferenciadas por capacidades. El uso del mismo

tema permite el trabajo colaborativo entre alumnado de diferentes grados. Las actividades son secuenciadas y el alumnado se ubica de acuerdo a sus aprendizajes previos.

Como dentro de los modelos expresados por Rockwell y Rebolledo no está incluido Redes de tutoría ni el Modelo de Aprendizaje Colaborativo, es preciso llenar este vacío. Para el primero usamos lo expresado por Redes de tutoría (2013a, 2013b) en varios de sus libros y textos, y para el segundo a Mejía et. al (2016):

5 Redes de tutoría: se basa en el aprendizaje cara a cara, entre un aprendiz que quiere aprender y un tutor que sabe lo que va a enseñar; el proceso inicia con la emisión de un reto para el aprendiz que se adecúa a sus conocimientos previos, pasa por su paulatina resolución, acompañado por un tutor quien está atento a brindar el andamiaje y la retroalimentación con alta precisión; continúa con la escritura del proceso de aprendizaje por parte del aprendiz, prosigue con la demostración pública de lo aprendido y se renueva con el cambio de rol al convertirse en tutor de ese aprendizaje. Los temas están seriados, pero el aprendiz escoge lo que quiere aprender, es el tutor quien adecúa su acompañamiento hasta la zona próxima de desarrollo.

6 Programa de aprendizaje multigrado: se basa en la formación docente y directiva, haciendo énfasis en la transformación del rol docente y directivo hacia una manera más participativa y activa para aprender. Se trata de instrumentos y estrategias de escuela y aula multigrado que posibilitan que el alumnado se haga cargo de ciertos asuntos, lo cual lo empodera, lo interpela a trabajar colaborativamente y posibilita una convivencia sana en la escuela y el aula.

Propuesta

La siguientes es la propuesta para que la política pública en México atienda a las escuelas multigrado. Pero antes, queremos dejar constancia de las menciones que hay en el Nuevo Modelo Educativo de la SEP (2017):

- Reconocimiento de su existencia.
- Que organización del currículo por ciclos (como antes del 2011) es por el enfoque de “prácticas sociales del lenguaje” que también se usa en educación indígena (recordar que el 66% de sus escuelas son multigrado).
- En el artículo 22 de los lineamientos para el ejercicio de la autonomía de gestión escolar y curricular en las escuelas de básica reza: “Las propuestas curriculares no se ofrecerán necesariamente a los alumnos de un mismo grupo o grado, el CTE reorganizará a los alumnos por interés, habilidad o necesidad, de modo que puedan convivir en un mismo espacio curricular alumnos de grados y edades diversas...”.

Que el Sistema Educativo Nacional o las Autoridades Educativas Locales conviertan al multigrado en una modalidad educativa.

Lo anterior significa que el SEN resuelva las condiciones desfavorables de este tipo (y del resto) de escuelas y diseñe un modelo con las características del multigrado. Para lograr esto, también es importante desarrollar una identidad multigrado, que desde sus características y potencialidades construya la idea de que ésta es una pedagogía adecuada para que el alumnado mexicano de zonas rurales y urbano marginadas aprenda lo que tiene que aprender y lo hagan en condiciones dignas. Tomar en cuenta experiencias mexicanas probadas como:

- Programa de Aprendizaje Multigrado en Puebla (Mejía et al., 2016) o su versión Modelo de Aprendizaje Colaborativo (que se está implementando en SLP).
- Redes de tutoría en varios lugares de la república (Azuma, 2015; López, 2016).
- El trabajo de la Propuesta Educativa Multigrado (PEM) 2005 y Programa Emergente para Mejorar el Logro Educativo (PEMLE) 2011.
- El trabajo investigativo de la Red de Investigación de Educación Rural.
- Yucatán: Reorganización curricular, plataforma de información y participación para docentes.
- Nuevo León y Sonora: Cambios curriculares

en 2009 y 2011.

- Guanajuato: Experiencias y Propuestas de Modelos Multigrado.
- Zacatecas: Propuesta Metodológica de Asesoría.

Lo anterior tiene varias implicaciones, mencionamos las más preponderantes:

- Formación inicial del magisterio con un tramo exclusivo y particular para estudiar el multigrado: filosofía, características pedagógicas y didácticas, rol del docente y del alumnado, forma de organización de los espacios, tiempos, mobiliario, uso de los materiales educativos, entre otras.
- Seguimiento y acompañamiento de apoyo técnico pedagógico especializado para los y las maestras que trabajen en estas escuelas.
- Descarga administrativa a docentes multigrado y que estas labores sean asumidas por otras instancias del sistema.
- Profesores(as) necesitan de materiales adecuados al multigrado (y su capacitación), que atiendan los siguientes ámbitos:

- » *Gestión escolar y aula*
- » *El currículo*
- » *La planificación*
- » *La evaluación en el aula*

- El profesorado ha de ser formado en pedagogías activas para incentivar el aprendizaje profundo del alumnado.
- El alumnado necesita materiales educativos adecuados, propios de la modalidad multigrado y que promuevan el aprendizaje activo, autónomo y colaborativo.
- Dotación de mobiliario que favorezcan la organización en equipos de trabajo.

Referencias

- Backhoff Escudero, E. (5 de octubre de 2017). ¿Cómo explicar el aprendizaje de los pobres? *El Universal*. Recuperado de <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/como-explicar-los-pobres-aprendizajes>
- Estrada, M. (2015). Multigrado en derecho propio. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (México), Vol. XLV (2), pp. 43-62. Recuperado de http://cee.edu.mx/home/wp-content/uploads/2015/06/t_2015_2_031.pdf.
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2014). Evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. INEE: México. Recuperado: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/244/P1D244.pdf>
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2016). Panorama Educativo de México 2015 Indicadores del Sistema Educativo Nacional Educación Básica Y Media Superior. INEE: México. Recuperado de <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/114/P1B114.pdf>
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2017a). Principales cifras. Educación básica y media superior. Inicio ciclo escolar 2015-2016. INEE: México. Recuperado de <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/M/108/P2M108.pdf>
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2017b). Informe de resultados planea 2015. El aprendizaje de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria en México. Lenguaje y comunicación y matemáticas. INEE: México. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/246/P1D246.pdf>
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2018). Panorama educativo de México 2017 Indicadores del Sistema Educativo Nacional Educación Básica y Media Superior. INEE: México. Recuperado de: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf>
- Little, A.W. (2001). *Multigrade Teaching: towards an international research and policy agenda*. *International Journal of Educational Development*, Vol. 21 (6), 481-497.
- Mejía et al. (2016). Programa de Aprendizaje en Multigrado: una experiencia de mejora educativa en el estado de Puebla. *Para La Construcción Del Saber*, XLVI (3), pp. 111-136.
- Redes de tutoría. (2013a). La relación tutora. Recuperado de: <https://redesdetutoria.com/relaciontutora-2/>
- Redes de tutoría. (2013b). Entramado conceptual. Recuperado de: <https://redesdetutoria.com/el-entramado-conceptual/>
- Rockwell, E. y Rebolledo Angulo, V. (Coord.). (2016). *Yoltocah. Estrategias didácticas multigrado*. Recuperado de <https://www.snte.org.mx/pdfindigena/Yoltocah2018.pdf>
- Saldierna, G. (15 de octubre de 2017). En materia agrícola, México se queda sin productores jóvenes. *La Jornada*. Recuperado de <http://www.jornada.com.mx/2017/10/15/sociedad/033n1soc>
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2016). Anuncia Nuño Mayer reconcentración de escuelas; 100 mil planteles en comunidades dispersas concentran 14 por ciento... [Comunicado]. Recuperado de <https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-493-anuncia-nuno-mayer-reconcentracion-de-escuelas-100-mil-planteles-en-comunidades-dispersas-concentran-14-por-ciento-de-estudiantes?-idiom=es>
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2017). *Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica*. SEP: México. Recuperado de https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/wp-content/uploads/sites/3/2017/07/aprendizajes_clave_para_la_educacion_integral.pdf